

AS REPÚBLICAS DE COIMBRA

RESISTÊNCIAS DEMOCRÁTICAS

LAURA HERVÁS

Texto Aberto Série II - n.º 3 | 2023 (ISSN: 2184-2388)

RESUMEN

La presentación de las Repúblicas de Coímbra como objeto de estudio dentro de la filosofía del cuidado, concretamente de la “ética de responsabilidad” de Paul Ricoeur. Se trata de una mirada sincrónica de estas casas autogestionadas para argumentar la exigencia de su protección y sobre todo destacar el capital cultural y simbólico que constituyen. Para ello, se ha establecido una relación entre investigadora y repúblicas con el objetivo de conocer la convivencia social. Por otro lado, se expone los problemas a los que se enfrentan las Repúblicas que ponen en riesgo su continuidad, entre ellos la gentrificación y la escasa ayuda de la Câmara Municipal. Se concluye con su resistencia al olvido y su potencial colectivo.

PALABRAS CLAVE

Repúblicas de Coímbra, filosofía del cuidado, ética de responsabilidad, patrimonio cultural y simbólico.

RESUMO

A apresentação das Repúblicas de Coímbra como objeto de estudo dentro da filosofia do cuidado, concretamente da “ética de responsabilidade” de Paul Ricoeur. Trata-se de um olhar sincrónico destas casas autogeridas para argumentar a exigência da sua proteção e sobretudo destacar o capital cultural e simbólico que constituem. Para isso, estabeleceu-se uma relação entre pesquisadora e repúblicas com o objetivo de conhecer o convívio social. Por outro lado, expõe-se os problemas com que se defrontam as Repúblicas que põem em risco a sua continuidade, entre os quais a gentrificação e a escassa ajuda da Câmara Municipal. Conclui-se com sua resistência ao esquecimento e seu potencial coletivo.

PALAVRAS-CHAVE

Repúblicas de Coímbra, filosofia do cuidado, ética de responsabilidade, patrimônio cultural e simbólico.

INTRODUÇÃO

As Repúblicas parecem um espelho, um microcosmo onde o que acontece na cidade se mostra de forma mais clarividente. É em espaços como estes que os habitantes lutam pela cidade que querem e, portanto, como os seres humanos que querem ser. Advirto que se se deseja conhecer este modo de viver a primeira coisa a fazer é bater às suas portas. É fácil encontrar informação incoerente, preconceitos e falta de rigor quando as Repúblicas se tornam objeto de consumo turístico. Devemos ter presente que as Repúblicas estão em constante mudança. É por esta razão que este artigo tem como base essencial as entrevistas e as conversações com os próprios repúblicos a quem agradeço a sua participação e generosidade principalmente a Real República do Rás-Teparta, Real República Prá-Kys-Tão e Real República do Palácio da Loucura.

Devemos preocupar-nos com o mau estado dos imóveis, que afeta o prestígio e a imagem das Repúblicas[1]. Porém, sobretudo, proteger o seu sentido, o que os seus habitantes produzem intermitentemente: um bem coletivo, comunitário, que se desaparecer Coimbra se tornaria uma cidade mais alienada: menos democrática e falta de um capital simbólico e cultural insubstituível. Estas casas autogeridas constituem um espaço ótimo para o diálogo com o outro, portanto, não é simplesmente um conjunto de imóveis

patrimoniais a proteger, a "*deixá-los ser*", mas é uma praxe de habitar na qual está subjacente uma teoria filosófica sugestiva, resistente, que tem muito a dizer.

O urbanismo tecnocrático põe em risco a sobrevivência das Repúblicas. Algumas destas foram compradas pelos próprios repúblicos, mas a maioria sofre muitas dificuldades para garantir a sua continuidade. Diante desta pressão do sistema socioeconômico neoliberal responde a filosofia do cuidado que pretende superá-lo[2].

O cuidado que os repúblicos levam a cabo parte da sua consciência de comunidade; dela resulta a responsabilidade pela manutenção dos espaços comuns, a participação e solidariedade comunitária, as celebrações, os princípios de autogestão e democracia e além disso, a recontextualização da sua história. As Repúblicas de Coimbra põem em prática uma filosofia comunitária dentro do sistema individualista e consumista atual; assim poderíamos entendê-las como "resistências democráticas locais" e resistentes ao esquecimento. Em suma, daremos conta de que a crise que estão a viver estas casas autogeridas se enquadram na grave crise que sofre a democracia, e que, como cidadãos, respondemos à sua fragilidade.

[1] Inês Bernardo Lopes de Andrade- Repúblicas universitárias: uma estratégia para a regeneração urbana de Coimbra. Coimbra, 2014, 109. <http://hdl.handle.net/10316/27256> "Estará a degradação dos imóveis reflectida na degradação do seu nome, da sua posição no meio académico, na influência que deixaram de ter sobre a maioria estudantil? Viverão as Repúblicas uma crise? Crise de valores, que detêm, mas com os quais a maioria não se identificam? Quero apenas deixar a questão no ar, fazer reflectir sobre o que se está a passar com estas associações que são símbolo da cidade e tiveram grande importância e influência no meio estudantil e na imagem e desenvolvimento da cidade, pensar o porque de estarem em vias de desaparecimento e o que deve ser feito para as reformar/reabilitar."

[2] Catarina Sofia de Sousa Dinis Rebelo, "Encontro Terapêutico e Filosofia. Um caminho percorrido com Paul Ricoeur." (Dissertação de Doutoramento em Filosofia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2020), 65.

A FRAGILIDADE DAS REPÚBLICAS

Uma república é uma casa comunitária, normalmente de estudantes, que se rege por princípios de autogestão, solidariedade e democracia. Seu passado mítico é constituído por sua ligação à praxe académica que foi um elemento essencial que lhes garantia um espaço dentro da comunidade estudantil até os anos 70. Anteriormente, nos anos 60, o salazarismo se mostrava desfasado diante da nova Europa de reformas democráticas e revoltas estudantis. Finalmente, em 1969, o Conselho das Repúblicas decretou o luto académico e as repúblicas declararam-se abertamente contra o regime fascista. Desempenharam um papel essencial na defesa da liberdade e da democracia e atualmente, apesar da heterogeneidade das 24 repúblicas, todas têm em comum a vida em comunidade e a defesa dos valores democráticos.

“Uma casa comunitária autogerida que difere da filosofia digamos europeia, clássica: do capitalista, do consumo, da massa, da meritocracia, da hegemonia econômica, da privatização do espaço, da privatização do conhecimento, do reconhecimento do estudo. Porque as Repúblicas são espaço livre, livre moradia de comunidade, filosofia, confronto, socialidade, sexualidade. É um espaço progressista. Visa o progresso sustentável e o processo igualitário de paz e comunismo. Uma comunidade de comunidade independente que preserva a filosofia da revolução estudantil de 68. A república coloca no centro do mundo o estudante livre que tem o direito de estudar livremente.”
Mattia Rizzo (Real República Pré-Kys-Tão)

Este espaço de "liberdade" deve ser cuidado. Um dos principais motivos é que permitem a estudantes de poucos recursos viver e estudar em Coimbra. De facto, são agentes sociais que reivindicam o acesso democrático ao Ensino superior de qualidade. Neste sentido, poderíamos dizer que são importantes para questionar o sistema académico hegemónico e participar na discussão de instituições universitárias conimbricense que enfrentam graves sinais de envelhecimento. Por conseguinte, realizaremos uma análise das Repúblicas dentro da filosofia do cuidado concreto de Paul Ricoeur. O motivo desta eleição é que graças ao seu compromisso político fez da fenomenologia uma "forma de resistência".[3] Concentremo-nos em sua obra Si mesmo como outro onde desenvolve de forma rigorosa sua "pequena ética", uma ética da responsabilidade que se encaixa perfeitamente com o projeto existencial das Repúblicas de Coimbra.

Em primeiro lugar, partimos da base antropológica do ser humano capaz e sofredor, responsável pelos seus atos e possuidor de uma perspetiva narrativa da sua própria vida. É o cuidado que deve assumir a fragilidade humana, que responde à fragilidade da narração. O lugar da fragilidade é o mesmo que o da responsabilidade:

“O frágil é algo que conta connosco, espera nosso auxílio e nossos cuidados; confia que o faremos. Este vínculo de confiança é fundamental. É importante que o encontramos antes da suspeita, e vamos encontrá-lo estando intimamente ligado à petição, ao mandato, ao imperativo.” [4]

[3] Tomás Domingo Moratalla, *Fenomenología y política en Paul Ricoeur: la fenomenología como resistencia*, Investigaciones Fenomenológicas, vol. monográfico 3: Fenomenología y política (2011).

[4] Tomás Domingo Moratalla, trad. Paul Ricoeur, *Paul Ricoeur: voluntad de responsabilidad. Cuidar la vida, cuidar la ciudad: 10 textos de Paul Ricoeur sobre ética, política y responsabilidad*, (Madrid: Dykinson, 2020), 105.

Então os membros das Repúblicas respondem por elas e são responsáveis pela manutenção dos espaços comuns, pela participação e gestão, pela recontextualização da sua história e pela preservação dos princípios de solidariedade e democracia. Ademais, a responsabilidade implica necessariamente a noção de imputabilidade: as Repúblicas respondem perante o Conselho das Repúblicas. Esta assembleia de todas e cada uma delas é fundamental para garantir a sua sobrevivência e unicidade, nestas reuniões se tomam decisões que afetam a comunidade e as votações devem ser aceitas com unanimidade. Esta filiação permitiu ao Conselho das Repúblicas decretar o luto académico acima referido.

Para começar a entender a proposta da ética do cuidado de Ricoeur define a aspiração ética ou objetivo ético como: "*tender à vida boa com e para os outros, em instituições justas*".[5] Uma maneira de viver bem e para o outro e no quadro de instituições justas exige três referências que constituem a existência moral: *cuidado de si, cuidado do outro, cuidado da instituição*. As Repúblicas realizam e promovem esta tríade de forma peculiar.

Em primeiro lugar, para viver bem é fundamental a *estima de si*: apreciamo-nos a nós mesmos apreciando nossas ações pois somos seres com a capacidade de atuar intencionalmente e com iniciativa; isso sim, a *estima de si* só terá seu pleno sentido se conta com a estrutura dialógica introduzida pela

referência ao outro; e se por sua vez está dentro da referência de instituições justas. Então, o cuidado de si representa a busca de nos amarmos a nós mesmos e existir plenamente realizados e reconhecidos pelo outro. Em seguida, "a vida boa com e para os outros", alude à solicitude que se refere à reciprocidade-dar e receber- que só é completa se se dá na amizade e que apresenta, inevitavelmente, desigualdade, esta, por sua vez, pode ser corrigida através do reconhecimento ou da compaixão. Precisamos de amigos para nos entendermos como um outro entre os outros e aceitar a nossa insubstituibilidade e semelhança[6].

Portanto, a solicitude leva-nos a pensar na ideia amizade-igualdade que faz fronteira com a justiça, que Ricoeur considera este estatuto mais fundamental do que a obediência ao dever.[7] As Repúblicas são um ótimo espaço para estas exigências da ética já que enfrentam, através de sua vida comunitária, o mundo do intenso individualismo possessivo próprio da ética neoliberal.

A república favorece um elevado número de interações individuais ou de grupo, e uma forma de cooperação participativa e rotativa. Esta cooperação económica faz-se acompanhar de um estilo de vida e de uma confraternidade que se identifica com um companheirismo convivial. Aos laços de reciprocidade e a uma ética de confiança, que unem os membros entre si, acrescenta-se o sentimento de pertencer a uma mesma casa. Esta é constitutiva de uma unicidade intra e inter-generacional[8].

[5] Agustín Neira Calvo, trad. Paul Ricoeur, *Sí mismo como otro* (Madrid: Siglo XXI editores, 2006), 202.

[6] Neira Calvo, *Sí mismo como otro*, 202.

[7] Neira Calvo, *Sí mismo como otro*, 212 "La igualdad, cualquiera que sea el modo como la maticemos, es a la vida en las instituciones lo que la solicitud a las relaciones interpersonales. La solicitud da como compañero del sí un otro que es un rostro, en el sentido profundo que Emmanuel Lévinas nos ha enseñado a reconocerle. La igualdad le da como compañero un otro que es un cada uno. En este sentido, el carácter distributivo del «cada uno» pasa del plano gramatical, en el que lo encontramos desde el comienzo del prefacio, al plano ético. Por eso, el sentido de la justicia no cercena nada a la solicitud; la supone, en la medida en que considera a las personas como irremplazables. En cambio, la justicia acrecienta la solicitud, en cuanto que el campo de aplicación de la igualdad es toda la humanidad."

[8] Aníbal Frias, «Praxe académica e culturas universitárias em Coimbra. Lógicas das tradições e dinâmicas identitárias», Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 66 | 2003, publicado a 01 dezembro 2012, consultado a 27 abril 2023. URL: <http://journals.openedition.org/rccs/1147>; DOI: <https://doi.org/10.4000/rccs.1147>

Os repúblicos experimentam um crescimento pessoal diferente ao habitar um espaço comunitário e mais se é forte seu sentido de pertença: *crestes muito porque deixas de ser tu para ser nós, para ser uma vida quase coletiva. Antes de vivermos todos juntos, temos que fazer tudo juntos. Sim, acho que sim, que foi impactante nesse sentido* (Matilde Ferreira, *Real República do Rás-Teparta*). É na alteridade, no mútuo reconhecimento que nos tornamos efetivamente responsáveis e vemos o outro como um semelhante e não como um estranho; nos leva à noção de pessoa. Os repúblicos vivem com a certeza de ter uma rede sempre disposta à solidariedade:

“Eu perceber que havia uma conexão grande entre estas casas. E sei lá, o facto de me poder ter dado a oportunidade de conhecer outras pessoas e socializar. Eu não me tinha inserido na praxe nem muito nem nas pessoas com quem estudava e as repúblicas foram essenciais para que eu pudesse desenvolver meu pensamento artístico e criativo.” Beatriz Bandeirinha da Silva (a antiga da Real República Prá-Kys-Tão)

Outro elemento importante de socialização são aos comensais, estudantes que vão jantar e conhecer gente nova da comunidade. Porque viver, se divertir com pessoas aqui é uma coisa. Se os que vêm de fora estão mais um bocado libertas e têm o melhor de dois mundos e podem ter a sua paz, podem vir aqui tipo jantar, conhecer pessoas novas (BBS). Esta é uma opção econômica além da cantina da universidade. Os comensais, também têm a possibilidade de ser aceitos no futuro como habitantes da República se apresentarem uma candidatura e forem aceitos porque se ajustam ao espírito da casa.

Finalizamos com a última referência: *"tender à vida boa com e para os outros, em instituições justas"*. O elemento institucional é essencial para garantir a passagem do interpessoal à

sociedade. É um "viver juntos organizados" que se conecta com a ética "querer viver juntos". Este nível profundo do querer-viver-juntos é onde o político se conecta com a ética. Neste sentido, as Repúblicas desempenham uma função essencial dentro da cidade de Coimbra: são geradoras de espaço público. Porque é que isso é tão importante? Atualmente vivemos no declínio da esfera pública: somos a sociedade do espetáculo. A ausência de espaços vazios, os não-lugares como estradas ou centros comerciais e em definitivo, a chamada 'disneyficação', converte a nossa vida pública numa ilusão onde não cabe a construção de comunidade.

Por este motivo é necessário o papel que desempenham as Repúblicas dentro da sociedade conimbricense. Criam espaços acessíveis onde estranhos podem conhecer-se e constituir uma comunidade participativa. Muitas das Repúblicas são muito ativas em redes sociais onde relatam seus eventos, temos muitos exemplos: jantares comunitários, mercados, sessões de cinema, celebrações, concertos, ... Às vezes, nestes eventos os repúblicos tomam a rua como na Festa da Primavera em 21 de março na Rua Matemática. Em espaços como estes os estudantes se relacionam entre si não só como co-consumidores do mesmo entretenimento, mas como semelhantes, promovendo assim a intersubjetividade, a igualdade e a orientação cívica.[9] Estes valores relacionam-se com a virtude da justiça: as instituições são as mediadoras do eu com o outro enquanto anônimo. Portanto, fortalecer estes valores é acreditar a regra de justiça. Esta última junto com o princípio supremo de autonomia e o respeito ao outro formam a estrutura da consciência moral. Assim, certamente cuidam da saúde pública da cidade e tentam vencer o isolamento.

[9] Margaret Kohn, "Homo spectator: Public space in the age of the spectacle.", *Philosophy & Social Criticism*, 34(5), (2008) 467-486, <https://doi.org/10.1177/0191453708089194>

RESISTÊNCIA AO ESQUECIMENTO

Outro dos pilares fundamentais da vida moral das Repúblicas é a sua harmonia intergeracional. Os membros da comunidade orientam sua responsabilidade para o futuro e por isso tentam preservar e transmitir a informação às novas gerações, assim como cuidar e significar novos espaços do imóvel. Porém, também sentem o peso do passado e tentam ficar fiéis ao ele. Esta relação com sua história representa a especificidade das Repúblicas de Coimbra:

Nós tentamos passar a geração de coisas, a informação comum. Quando uma pessoa vai visitar a República e as pessoas fazem a tour para explicarem a história. Então, mas é curioso porque dependendo da pessoa que faz a leitura a casa, ela acrescenta histórias, porque ela sabe mais uma história sobre outra coisa que outra pessoa não se lembrou. Então é sempre engraçado analisar as outras fotos, porque são sempre diferentes. É sempre uma história diferente para contar.
Francisca Mendes (Real República do Rás-Teparta)

Os repúblicos, na sua maioria, querem estreitar laços com os antigos, mas cada república mostra um grau diferente de cumplicidade com eles. Os antigos são convidados a cada ano para o Centenário da República, pois diz-se que “um ano civil equivale a cem anos de república.”

“Se perdeu muito. Nós queremos deixar o laço forte, porque eles são a história da casa também. Nós não podemos perder a história, o contato com a história, porque tem muita coisa, nós não sabemos, nós queremos saber também. E também a situação que a gente está financeiramente ou até

no geral, se a gente não tiver ajuda deles, fica muito mais difícil, muito mais difícil. Então nós precisamos do contato com eles e de conhecer também um pouco mais as pessoas que já viveram aqui, escutar as suas histórias.”

Ricardo J. P. Reis (Real República do Palácio da Loucura)

Vemos como a responsabilidade não se limita a cozinhar uma ou duas vezes por semana, manter a casa limpa ou organizar festas, mas é essencial salvaguardar a memória coletiva e manter as tradições e costumes que configuram a sua identidade narrativa. Estas casas estão repletas de objetos antigos-muitos deles vinculados à praxe- bem como pinturas, murais, frases escritas nas paredes, presentes de outras Repúblicas, crônicas de algumas das Repúblicas... Ao legado material acrescenta-se a transmissão oral. Então os membros da comunidade em seu habitar vão conhecendo pouco a pouco a história de sua República e também de outras porque estão em contato continuamente e também há objetos que atestam sua relação no passado. Por outras palavras, há uma troca de memórias: acolhem a história das outras Repúblicas na sua própria história e corrigem assim a narração. Claro, este intercâmbio é realizado com simpatia e imaginação[10].

Nós viemos a descobrir que nós somos padrinhos da Ay-Ó-Linda, que é uma república, se puder formar, precisou de padrinhos e nós fomos andando. E esta prova do que aconteceu há 70 anos atrás, em que uma pessoa vai descobrir uma casa bonita, realmente vai fazer um jantar porque isso é bonito.

Gabriel Víctor dos Reis Leite (Real República do Palácio da Loucura)

[10] Moratalla, “Paul Ricoeur”, 114-115.

SOBREVIVÊNCIA EM RISCO

Atualmente, as Repúblicas enfrentam sérios problemas que põem em risco a sua sobrevivência. O mais urgente, sem dúvida, a especulação imobiliária:

Cinco repúblicas que estão a tentar comprar a casa, mas com dificuldades, umas mais que outras. Temos repúblicas em situação de despejo, portanto, que seja o senhorio, seja a entidade que representar a casa, está a tentar expulsar essas pessoas de lá. Ainda assim somos uns sortudos, porque a casa é nossa. E conseguimos também porque temos esse grande, grande ligação e grande apoio dos Antigos. E comparado com outra coisa, com algumas casas nós estamos muito bem. Ainda assim.
Paulo Miranda (Real República do Rás-Teparta)

Esta grave situação põe em perigo o núcleo urbano que corre o risco de se tornar, mais uma vez e como aconteceu em muitas outras cidades, um produto de consumo de alta qualidade para os estrangeiros, turistas ou simplesmente estudantes que não têm a necessidade de procurar um alojamento alternativo mais barato, negando assim o acesso a cidadãos com menos recursos. Algumas foram compradas com a ajuda da Câmara Municipal ou com a ajuda dos antigos, mas isto não é o geral. Devemos ter em conta que Coimbra é a cidade universitária mais antiga de Portugal e por isso pretende salvaguardar a experiência universitária a partir de uma visão mitologizante e simbólica. Mas as Repúblicas também fazem parte desta experiência universitária porque representam o símbolo da luta académica e da luta contra o regime fascista e, por conseguinte, a vitória dos direitos como a igualdade e a liberdade.

Falando do símbolo que representam as Repúblicas importa recordar aqui que o cuidado, a velar pelas Repúblicas supõe uma reativação, uma revitalização constante que precisa da ação concreta dos indivíduos para não deixar que estas casas fiquem como elementos meramente históricos. Não se deve converter em bem de consumo turístico sem vida, já a República Paços dos Kágados, a mais antiga de Coimbra fundada em 1933, adverte à sua entrada: "isto não é um museu".

Outro problema que afeta a imagem das Repúblicas e ao diálogo com as instituições é o preconceito. Estes não deixam ver as funções que cumprem dentro da sociedade conimbricense e dificultam encontrar novos estudantes que queiram fazer parte da comunidade:

“As repúblicas já são vistas como abrigando pessoas que não estudam, o que é uma coisa que não era para acontecer. E depois tem esse preconceito todo de achar que são pessoas vagabundas, que são pessoas drogadas, de achar que são pessoas da má vida. Não é uma vida romantizada como era a dos burgueses por aqui. É uma vida mais tipo precária. E é aí que tem aquele glamour. E aí há um outro preconceito também, que é o preconceito de classe e de imigrante, e de imigrantes também. Mas porque é o que acontece lá: muitos imigrantes acabam nas repúblicas porque é um espaço mais acessível economicamente.”
Camila Costa (Real República Pré-Kys-Tão)

Contudo, não são apenas os preconceitos que dificultam a obtenção de novos membros, mas também a falta de empenho e de responsabilidade que o projecto existencial das Repúblicas implica. Parece mais fácil habitar um estúdio, uma residência de estudantes ou um apartamento compartilhado quando se chega a Coimbra. Porque ser membro das Repúblicas é carregar seu peso, talvez para alguns

[38] E. Abiama, C. Ifeagwazi, and C. JohnBosco, “Rates of Occurrence and Influence of Trauma Exposure on Posttraumatic Stress Disorder Symptoms among Survivors of Terrorist Attacks in Northeast Nigeria,” *International Journal of Mental Health and Addiction* 10/1007 (2021).

muito pesado. Mas ao contrário de tais alojamentos que não mostram apenas plasticidade, dentro da república cresce o sentimento de pertença aumentado sobretudo pela sorte de aragnórise que temos comentado anteriormente.

Nós aqui temos um problema que aqui nessa rua tem muitos estúdios e várias outras empresas de estúdio, quase todas as casas aqui são estúdios de imobiliárias grandes, marcas grandes, dessas que tem 50 casas na cidade, sabe? Nesse momento é essa toda essa situação de compra de casa e de imobiliário não sei quê, está trazendo realmente grandes problemas para algumas repúblicas. E assim o pessoal que está lá às vezes acabou de sair da casa dos pais, às vezes ainda não sabe o que tem sobre a vida, sabe, para poder lidar com uma situação dessas, tipo, tudo bem orgânico, mas ao mesmo tempo, se precisa tiver gente que realmente saiba lutar contra.

Vitória Friedrich Comassetto (Real República do Palácio da Loucura)

Há tentativas de estabelecer uma via de comunicação como o Festival Peça-Palavra organizado pelo Teatro Experimental Kagadal que teve como objetivo: "fazer ressurgir à vontade de lutar por uma academia melhor". Esperemos mais iniciativas como estas que aceitem a pluralidade no debate e exijam uma acção responsável, a saber, sincera com a realidade da cidade.

CONCLUSÃO

As Repúblicas foram uma peça fundamental na luta estudantil e no movimento político antifascista. Poderíamos comentar, por exemplo, que na República Ràs-Teparta viveu um membro infiltrado da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) e também o cantor de Intervenção Adriano Corroero de Oliveira; ou na Real República do Palácio da Loucura contavam com uma parede falsa onde escondiam partidários da oposição perseguidos pela ditadura. O peso desta militância é um lembrete do seu potencial colectivo.

Não devemos romantizar as Repúblicas, mas sim colocá-las no cenário atual. O novo capitalismo de precariedade emergiu da prática do neoliberalismo que se enfrentam muitas lutas. Tendo em conta o seu potencial colectivo, as Repúblicas, entendidas desta vez com termos lefebvrianos, constituem espaços heterotópicos que têm a possibilidade da acção colectiva para criar algo diferente e reivindicar o seu direito à cidade. Neste sentido, David Harvey prediz que:

"É de esperar que durante o século XXI possamos ver um movimento coerente de oposição a tudo isto—multidão de lutas e movimentos sociais urbanos e abundam em todo o mundo as innivações urbanas com respeito à sustentabilidade ambiental, a incorporação cultural dos imigrantes e o desenho habitacional dos espaços públicos."^[11]

[11] Juanmari Madariaga, trad. David Harvey, *Ciudades rebeldes: Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*, (Madrid: Ediciones Akal, 2013), 49.

A grande dificuldade é a unificação destas lutas de grupos tão diversos. De qualquer modo não sabemos como será o futuro: se as Repúblicas não sobreviverem ou mudarem o seu sentido, se permanecerão sem crescimento ou se farão parte da revolução urbana. O que sabemos com certeza é que a responsabilidade é aqui e agora.

REFERÊNCIAS

Andrade, Inês Bernardo Lopes de. *Repúblicas universitárias: uma estratégia para a regeneração urbana de Coimbra*. Coimbra, 2014. Acedido em 19 de fevereiro de 2023. Dissertação de mestrado.
<http://hdl.handle.net/10316/27256>

Frias, Aníbal. *Praxe académica e culturas universitárias em Coimbra. Lógicas das tradições e dinâmicas identitárias*», *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 66 , Coimbra, 2003, publicado a 01 dezembro 2012, acedido em 21 de abril 2023.
<http://journals.openedition.org/rccs/1147>;
<https://doi.org/10.4000/rccs.1147>

Madariaga, Juanmari, David Harvey, *Ciudades rebeldes: Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*, Madrid: Ediciones Akal, 2013.

Margaret Kohn. "Homo spectator: Public space in the age of the spectacle." *Philosophy & Social Criticism*, 34(5) (2008), 467-486.
<https://doi.org/10.1177/0191453708089194>

Moratalla, D. Tomás, Paul Ricoeur, *Paul Ricoeur: voluntad de responsabilidad. Cuidar la vida, cuidar la ciudad: 10 textos de Paul Ricoeur sobre ética, política y responsabilidad*, Madrid: Dykinson, 2020.

Neira Calvo, Agustín, Paul Ricoeur, *Sí mismo como otro*, Madrid: Siglo XXI editores, 2006.

Rebello, Catarina Sofia de Sousa Dinis, "Encontro Terapêutico e Filosofia. Um caminho percorrido com Paul Ricoeur." (Dissertação de Doutoramento em Filosofia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2020)

BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA

Carreiro, Teresa, *Viver numa república de estudantes de Coimbra: Real República Palácio da Loucura, 1960-70*, Porto: Campo das Letras, 2004.

Martínez, Ion, Henri Lefebvre, *El derecho a la ciudad*, Madrid: Capitán Swing Libros, 2017.

Pardo, José Luis, Guy Debord, *La sociedad del espectáculo*, Valencia: Pre-textos, 2016.

Sá Cavalcante Schuback, Marcia, Martin Heidegger, *Habitar [Bauen, Wohnen, Denken]* (1951) conferência pronunciada por ocasião da "Segunda Reunião de Darmstadt", publicada em *Vortäge und Aufsätze*, G. Neske, Pfullingen, 1954.

Texto Aberto IEF

Os artigos científicos publicados pelo *Texto Aberto IEF* destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o *Texto Aberto IEF* aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do *Texto Aberto IEF* e ser enviados para o endereço electrónico **iestudosfilosoficos@gmail.com**.

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor e João Emanuel Diogo

Como citar este texto: Hervás, Laura, “As Repúblicas de Coimbra: Resistências Democráticas”, *Texto Aberto IEF Série II - 03* (2023), pp. 1-9.